

ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ

Рашевська Анна ¹ [0000-0002-3388-2375]

¹ старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
член Спілки дизайнерів України, Україна,
ann.rashevskaya@gmail.com

Анотація. В статті робиться спроба визначити дидактичні основи, умови формування національно-патріотичної компетентності в освітньому процесі у майбутніх дизайнерів. Дано визначення національно-патріотичному вихованню, окреслено його завдання. Проаналізовано нормативно-правову базу та здійснено аналіз сучасних наукових досліджень з даної тематики.

Розглянуто визначення поняття «національно-патріотична компетентність». Визначено дидактичні основи національно-патріотичної компетентності майбутніх бакалаврів дизайну.

Ключові слова: національно-патріотична компетентність, бакалаври дизайну, професійні компетентності, дидактичні категорії.

Зараз наша країна переживає складні часи відстоювання власної цілісності та незалежності, що вимагає від кожного з нас ініціативи, активності та готовності вирішувати непрості, інколи, гострі завдання, що постають перед кожним громадянином.

Є ряд нормативно-правових документів, що закріплюють важливість національно-патріотичного виховання у формуванні свідомого активного громадянина, патріота своєї країни, як от Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020 – 2025 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», тощо.

Дослідженням національно-патріотичної компетентності займалися такі науковці як: Є. Антонович, Т. Паньок, А. Бровченко, В. Гриньова. Також це питання в різних його аспектах розглядали І. Бех, А. Гаврилюк, Н. Лазуріна, А.

Погрібний, тощо. Однак вивченню національно-патріотичної компетентності в контексті формування професійних компетентностей майбутніх дизайнерів, приділено недостатньо уваги.

Під національно-патріотичною компетентністю розуміємо компетентність, що є базовою складовою компетентнісного підходу в сучасній освіті. Дана компетентність є інтегративною характеристикою особистості, яка включає й певний рівень психологічної готовності до активного здійснення суспільного життя – патріотичність, національна свідомість (Державний стандарт початкової освіти, 2018).

Одним із ключових завдань національно-патріотичної компетентності є формування у студентів глибокого розуміння історії, культури, традицій своєї країни. Також важливою умовою формування національно-патріотичної компетентності у майбутніх бакалаврів дизайну є оновлення та вдосконалення навчальних програм професійних дисциплін або розробка спецкурсів направлених на формування відповідної компетентності у здобувачів.

Посилення виховної роботи та створення умов для впливу історичних, культурних надбань, традицій і фольклору в освітній процес та самостійну роботу студентів. Для цього доцільним буде використання сучасних інтерактивних педагогічних технологій, інноваційних форм та методів навчання.

Треба відзначити, що процес формування національно-патріотичної компетентності має носити системний характер, що передбачає зв'язок всіх її компонентів. Дидактичні основи формування національно-патріотичної компетентності полягають у напрацюванні системи дидактичних категорій (таких як методи, форми, прийоми, принципи, закономірності тощо).

Для забезпечення ефективного освітнього процесу важливо використовувати різні форми навчання, включаючи створення розвивального середовища, тематичні заняття, культурні взаємодії з суспільством через екскурсії, відвідування музеїв, виставок, театрів та інших заходів.

В організації навчально-виховного процесу, під час формування у майбутніх дизайнерів національно-патріотичної компетентності, також ефективним буде використання різноманітних методів навчально-виховної спрямованості, які стимулюють засвоєння знань та їх застосування в практичній діяльності.

Прикладом може бути бінарний підхід, що включає

- методи організації навчально-пізнавальної діяльності (технологія навчання);
- методи формування свідомості особистості (технологія виховання);
- методи навчально-пізнавальної діяльності (технологія навчання);
- методи організації діяльності і формування досвіду поведінки (технологія виховання);
- методи контролю та самоконтролю в навчальній діяльності;

- методи стимулювання діяльності, поведінки (Нісімчук, 2007, с. 71).

Таким чином, реалізація викладених педагогічних умов формування національно-патріотичної компетентності у бакалаврів дизайну є запорукою формування всебічно розвиненої особистості, яка через проектну творчість, створюватиме об'єкти дизайну з врахуванням історичних, культурних, етнічних зв'язків, популяризуючи тим самим українську культуру і мистецтво у світі.

Літературні джерела

1. Державний стандарт початкової освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#n12>
2. Нісімчук, А. (2007). Педагогіка. Київ: Атіка. URL: <http://librarium.freehostia.com/human/pedagogics/10/pedagogika-nisimchuk.html>